

JAN G. VAN UNNIK

KEES J. SIMON

FRANS W. ZONNEVELD

Cryptoscoop; een nieuwe aanwinst voor het Centrum voor Radiologisch Erfgoed

Aan het einde van 2018 werd ons door Taco Wesselius een cryptoscoop (Figuur 1) aangeboden. Dat is een draagbaar doorlichtscherm uit het begin van het radiologie-tijdperk. Het instrument is afkomstig uit het Gemini Ziekenhuis in Den Helder, maar omdat dit nog niet zo oud is (1971), is het via het St. Liduinaziekenhuis waarschijnlijk afkomstig uit het Marine Hospitaal 'Willemsoord', dat is verwoest in 1940. In de militaire geneeskunde hechtte men al vroeg grote waarde aan de fluoroscopie vanwege het gebruik voor het verwijderen van kogels en granaatsplinters [1]. Het woord 'cryptoscoop' betekent 'instrument dat zichtbaar maakt wat verborgen is'.

Figuur 1. Onze cryptoscoop uit Den Helder.

W.C. Röntgen had eigenlijk in 1895 al een doorlichtscherm beschreven. De toevoeging van een omhulling om het fluorescentiescherm te verduisteren,

zodat er in een verlichte omgeving kon worden gewerkt, kan daarom niet als een wezenlijk nieuwe uitvinding worden aangemerkt [2]. Toch is het verras-

send om te zien hoe snel Röntgens ontdekking werd gevolgd door wereldwijde experimenten met de 'nieuwe stralen'. Zo troffen we in het NTVG van 7 maart 1896 (vol. 40(10):420) een verwijzing aan (Figuur 2) naar de 'ontdekking' van de 'criptoscopio' door de natuurkundehoogleraar Enrico Salvioni uit Perugia (Italië). Hij had daarover op 5 februari 1896 een voordracht gehouden voor het medisch-chirurgisch gezelschap van Perugia, waarover ook een bericht verscheen in de krantachtige periodiek 'La Semaine médicale' van 19 februari [3]. Het was een kokervormig apparaat ►

ITALIË. — De cryptoscoop. Prof. SALVIONI te Perugia heeft een nieuwe uitvinding gedaan op het gebied der X-stralen. Door een koker, die aan de eene zijde gewapend is met een lens, en aan de andere zijde is afgesloten met een plaatje van vischlijm, die calciumsulfuur bevat, welke stof onder den invloed der X-stralen fluoresceert, kan men, zonder de photographie te baat te nemen, de voorwerpen zien, wier schaduw zich anders op de lichtgevoelige plaat afbeeldt. Zij vertoonen zich nl. als zwarte plekken in het fluoresceerende veld. Men kan in plaats van calciumsulfuur ook *barium-platinacyanure* gebruiken (*Sem. méd.*, n°. X).

Figuur 2. Samenvatting van de publicatie van Enrico Salvioni in het NTVG van 28 januari 1896.

¹ De radioloog Herman Cornelis van Hoek (1898-1949) heeft in de periode 1932-1940 zowel in het Marine Hospitaal (1842-1940) als in het St. Liduinaziekenhuis (1929-1982) gewerkt.

Figuur 3. Monoculaire cryptoscoop die ongeveer de vorm heeft zoals Salvioni die bedacht.

Figuur 4. De fluoroscoop van Edison.

van karton met aan een zijde een fluorescentiescherm met calciumsulfide en de andere zijde een oculair waardoor de waarnemer het scherm scherp kan zien zonder dat het wordt verstoord door omgevingslicht (Figuur 3). Ook anderen waren er snel bij om een dergelijk apparaat te ontwerpen, zo ook Thomas Edison. Ook hij had binnen enkele weken eenzelfde instrument laten maken [4] en publiceerde het op 3 april in *Science* (vol. 3 pag. 511). Edison had uitgebreide experimenten laten doen met de röntgenfluorescentie van zouten, want hij zag meer in de fluoroscopie dan in

de röntgenfotografie. Hij commercialiseerde na enkele maanden een groter apparaat met een doorlichtschermje met een ander zout, calciumwolframaat, dat hij op 17 maart had ontdekt. Hij noemde het een 'Vitascope' en later een 'Fluoroscope'. Bij hem ontbrak het oculair (Figuur 4). Edison presenteerde zijn vinding aan het grote publiek op de Amerikaanse National Electrical Exposition, o.a. over de röntgenstralen, in New York in mei 1896. Hij liet mensen hun eigen hand doorlichten (Figuur 5), en dat maakte grote indruk. Het instrument werd ongeveer tezelfdertijd door

vele anderen ontworpen onder diverse namen². Zo ook de benaming 'Skiascope', verwijzend naar de toen gebruikte term skiagraphy³. Een van de eersten zou William Francis Magie zijn geweest, een Amerikaan uit Princeton die op 7 februari 1896 met zijn idee kwam [5]. Andere ontwerpers van cryptoscopen zijn P. Spies (27-2-1896), F. Richarz, E.P. Thompson, A.A.C. Swinton en G. Séguy (*La lorgnette humaine*) [6]. De Schotse arts John Macintyre heeft op 16 maart 1896 het idee voor een stereocryptoscoop gelanceerd met een binoculair.

Figuur 5. Het publiek kon z'n eigen hand doorlichten met de Edison fluoroscoop tijdens de National Electrical Exposition of the Electric Light Association in mei 1896 in New York.

Onze cryptoscoop is rechthoekig van vorm met een fluorescentiescherm van 30 x 25 cm en bezit geen oculair, net zoals die van Edison. Het smalle uiteinde met een opening om door te kijken is van metaal. Deze opening is afgezet met materiaal dat lijkt op bont en is bedoeld voor de afdichting van het omgevingslicht. De radioloog moet dus op het doorlichtschermje fixeren (op 35 cm afstand) of een leesbril dragen. Het apparaat is dus aanzienlijk groter dan de 'criptoscopia' van Salvioni. De opening van het apparaat staat hoogstens een zeer kleine bril toe. De andere zijde van de trechter wordt afgesloten door een zwart plaatje, waarschijnlijk van dun hout. Het plaatje is met twaalf schroeven lichtdicht bevestigd. Er is een handvat om het instrument vast te houden. Het instrument weegt ruim 2 kg en

² Andere benamingen: *bonnette radioscopique*, *lorgnette humaine*, *kinetoskotoscope*, Röntgenbrille, Kryptoskop.

³ *Skia* betekent schaduw; dus *skiagraphie* is letterlijk: 'schrijven met schaduwen', een oude term voor radiografie.

Figuur 6. Cryptoscoop die is uitgevoerd met een balg, zodat deze inklapbaar is geworden.

Figuur 7. Röntgenfoto van onze cryptoscoop die laat zien dan zich achter het fluorescentiescherm een (lood)glazenplaat bevindt en dat er geen loodbescherming in de wanden is aangebracht. De glasplaat verklaart tevens het aanzienlijke gewicht van de cryptoscoop.

heeft een vaste omhulling, en is dus niet inklapbaar zoals de uitvoering met een balg (Figuur 6).

Dat de cryptoscoop gevaarlijk was omdat de waarnemer in de bundel staat was al in 1896 bekend [7]. Aanvankelijk waren röntgenbuizen in het geheel niet afgeschermd. In het aangehaalde artikel wordt verwezen naar Stevens die aandoeningen beschrijft bij langdurig gebruik van de cryptoscoop: pijnlijke

erythemateuze zwelling van de oogleden, neusvleugels en bovenlip. Datzelfde werd gezien aan handen, polsen en preputium (sic). Toen men zich het stralingsgevaar realiseerde zijn er wel allerlei protectiemaatregelen genomen, zoals een laag loodglas achter het fluorescentiescherm en loodbescherming in de wanden. Toen wij van onze cryptoscoop een röntgenfoto lieten maken, bleek dat daar ook (lood)glas in zat, maar geen lood in de wanden (Figuur 7).

Figuur 8. Klassiek gebruik van de cryptoscoop op een foto uit maart 1896 waarop Daniel Webster Hering (1850-1938), wetenschapsauteur, laat zien hoe een onderzoeker de hardheid van de röntgenbuis test door z'n eigen hand te doorlichten.

Figuur 9. Illustratie van Kienböck uit 1902 die de hand afgebeeld laat zien door, van boven naar onder: een harde, een goede en een zachte gasbuis [10].

Later kwam er ook bescherming voor andere lichaamsdelen, zoals een loodflap onder het fluorescentiescherm, en bescherming voor de hand die het instrument vasthoudt.

De cryptoscoop werd ook gebruikt om de kwaliteit van de gasbuis te controleren door de eigen hand in beeld te brengen (Figuur 8). Als er vooral bot te zien was was het een harde buis, en als er vooral weke delen te zien waren was ►

Figuur 10. Het doorlichten van de thorax met behulp van de cryptoscoop. Klassieke foto uit 1899 die Rome Wagner toont tijdens het doorlichten.

het een zachte buis. Een goede buis liet dus beide zien (Figuur 9). Al snel werden ook cryptoscopen ontworpen met ingebouwde fantoomhand (chiroscop; cheiro=hand) of meetschalen voor hardheidsbepalingen (kryptoskiaskop). In het patiëntenonderzoek werd de cryptoscoop vooral gebruikt voor het door-

lichten van de thorax (Figuur 10) [8] of tijdens chirurgische ingrepen als men op zoek was naar een vreemd voorwerp, of bij het reponeren van fracturen. Het gebruik van het instrument vond daarom vooral in de Eerste Wereldoorlog zijn toepassing. Dit is dan vooral een uitvoering die kan worden opengeklapt en die

vastgemaakt kan worden op het hoofd als een soort VR-bril. Zo kan de chirurg z'n handen vrijhouden [9] (Figuur 11). ■

Jan G. van Unnik, Kees J. Simon en Frans W. Zonneveld

Literatuur

1. Gillet J. Die ambulatorische Röntgentechnik in Krieg und Frieden. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1909.
2. Rowland S. Report on the application of the new photography to medicine and surgery. Br Med J 1896 Apr 4;1:874-6.
3. Bericht over Italiaanse voordracht van E. Salvioni getiteld: Studi sui raggi di Röntgen. La Semaine médicale 1896;16(X):XXXVII.
4. Tselos GD. New Jersey's Thomas Edison and the fluoroscope. New Jersey Med 1995;92:731-3.
5. Oestreich AE. Professor William F. Magie and the American discovery of the fluoroscope, 1896. AJR 1995;165:1060-3.
6. Glasser O. Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen. 3rd ed. Berlin: Springer 1995:199-206.
7. Rowland S. Report on the application of the new photography to medicine and surgery (Paragraaf: Injurious effects on the skin). Br Med J 1896 Apr 18;1:998.
8. Feldman A. A sketch of the technical history of radiology from 1896 to 1920. Radiographics 1989;9:1113-28.
9. Tiggelen R van: Radiology in a trench coat. Military radiology on the Western front during the Great War. Brussel: Academia Press 2013:66.
10. Simon KJ. De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de geneeskunde in Nederland 1896-1922. Rotterdam: Erasmus Publishing, 2015:241.
11. Pallardy G, Pallardy M-J, Wackenheim A. Histoire illustrée de la radiologie. Paris: Éditions Roger Dacosta 1989:217.

Figuur 11. Openklapbare cryptoscoop volgens Dessane [11] met speciaal violetkleurig venster om de donkeradaptatie te behouden in opengeklapte toestand.